

КАТЕГОРИЯ НАРЕЧИЙ В РУССКОМ И В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Профессиональная школа № 1 Ташкентского района

Учительница русского языка и литературы:

Убайдуллоева Наргиза

Наречие (ка́лькой с лат. *adverbium*) — неизменяемая самостоятельная часть речи, обозначающая признак действия, качества, другого признака или предмета. Слова этого класса отвечают на вопросы «где?», «когда?», «куда?», «откуда?», «почему?», «зачем?», «как?» и чаще всего относятся к глаголам и обозначают признак действия.

Наречие – это часть речи, которая указывает на признаки действий, состояний, качеств или свойств предметов и на различные обстоятельства. Являясь неизменяемым словом, наречия обычно примыкают к глаголу, реже к прилагательному и наречию, в предложении, в основном, выступают в роли обстоятельства. Например: *Эртага ҳаво очиқ бўлади – Завтра будет ясный день.*
Махмуд кеч келди – Махмуд поздно пришел.

В русском языке наречия как несклоняемая, неспрягаемая и самостоятельная часть речи по своим морфологическим признакам и синтаксическим функциям более четко ограничиваются от других частей речи, чем в узбекском языке.¹

¹ Азизов А.А. «Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков» (Морфология) г. Ташкент «Ўқитувчи» 1983 г. с. 101.

Изучением категории наречия в русском языке занимались многие лингвисты, такие как В.В. Виноградов, Н.С. Валгина, Л.В. Щерба, А.М. Пешковский, Н.М. Шанский, Д.Н. Шмелева и многие др.

В узбекском языке наречия по своим морфологическим показателям не всегда достаточно четко отличаются от других частей речи, особенно от прилагательных.

Прилагательные, сочетаясь с существительными, т.е. примыкая к ним, выполняют функции определений, а сочетаясь с глаголами тоже по способу примыкания, выполняют функцию наречий. Например:

Ўқитувчи қизиқ воқеа ҳақида гапириб берди. – *Учитель рассказал об интересном событии.* (слово *қизиқ* сочетается с существительным *воқеа* и соответствует русскому прилагательному *интересный*).

У жуда қизиқ гапирди. – *Он очень интересно говорил.* (здесь прилагательное *қизиқ* сочетается с глаголом *гапирди* и соответствуют русскому наречию *интересно*).²

Итак, в узбекском языке для выражения различных обстоятельств при глаголах могут употребляться не только наречия, но и качественные прилагательные (*тез-тез - быстрый, тез юради – быстро идет*). В русском же языке в качестве слов, поясняющих глаголы, т.е. для выражения различных обстоятельств употребляются только наречия.

По своему назначению и выполняемой функции наречия в русском и узбекском языке делятся на две группы.

К первой группе относятся наречия «обозначающие временные и пространственные обстоятельства при которых совершается действие, а также наречия, выражающие причину и цель действия. Такие наречия

² Абражеев А.И. «Сравнительный анализ грамматического строя русского и узбекского языков» (фонетика, морфология и синтаксис) г. Самарканд 1962, с. 65.

называются обстоятельственными. По своему значению эта группа делится на наречия времени, места, цели и причины.

Ко второй группе относятся наречия, выражающие качество и образ действия. Эти наречия называются определительными. По своему значению они делятся на наречия образа действия, количества и меры. В узбекском языке подобные наречия передаются существительными в соответствующей падежной форме. Русские наречия, которые представляют собой застывшую форму творительного падежа имен существительных, в узбекском языке передаются лексически или существительными в местном падеже.

Например: *утром – эрталаб, верхом – отда (на лошади), босиком – яланг оёқ, вечером – кечкурун* и т.д.³

Образование наречий из косвенных падежей существительных является одним из продуктивных способов в современном русском языке. Кроме того, многие русские наречия образовались от имен прилагательных при помощи суффикса – о или – е: *красивый – красиво, искренний – искренне, хороший – хорошо*.

Такие наречия передаются в узбекском языке именами прилагательными, которые перед глаголами в предложениях выполняют функцию обстоятельства. Например: *Он красиво пишет. – У чиройли ёзади*.

Характерная особенность русских наречий состоит в том, что слова, превращаясь в наречия, полностью отрываются от той среды, в которой они находились, приобретая неизменяемую форму.

В узбекском языке большинство наречий, образованных от других частей речи, не полностью теряют связь с тем словом, от которого они образовались посредством тех или иных суффиксов. Эта особенность более

³ Там же, с. 77.

ярко проявляется при обозначении наречий места и времени. Например: *езда (летом), ёзга (на лето), ёздан (с лета), бугун (сегодня), бугундан (с сегодняшнего дня), бу ерда (здесь), бу ерга (сюда), бу ердан (оттуда)*.⁴

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрежев А.И. Сравнительный анализ грамматического строя русского и узбекского языков (фонетика, морфология и синтаксис) г. Самарканд, 1962 г.
2. Азизов А.А. «Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков» (Морфология) г. Ташкент «Ўқитувчи» 1983 г. – 198 с.

⁴ Азизов А.А. «Сопоставительная грамматика русского и узбекского языков» (Морфология) г. Ташкент «Ўқитувчи» 1983 г. с. 106.